

Portrayal of Gender Change and One Night in the Short Story *Poigai*

Dr. S. Santhi, Assistant Professor of Tamil, Ayya Nadar Janaki Ammal College, Sivakasi, Tamil Nadu, India.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7579-9302>

DOI: 10.5281/zenodo.7997801

Abstract

Bharati, a contemporary poet, recorded the gradual change of life in the intellectual world by saying, "Man and woman are considered equal, and this will be subjugated by knowledge." But in the Tamil society of the Sangham Period, the system of social justice was followed, in which men were superior, women inferior, and justice for a man was justice for a woman. Athi Soodi, the book of justice that came after it, pointed out women as having evil qualities by saying 'Thaiyal Sol Kael'. Over time the identity, recognition and progress of society were all determined by the chastity of women. Hence, the situation arose where women and their chastity had to be protected by their men. As a result, the concept arose that a woman should be protected by her father before marriage, by her husband after marriage, and thereafter by her son. Thus, women's world was structured as the home, the kitchen as her place of rule, and bearing children as their primary duty. Despite all these, there is no denying that the outside world they encounter is also unsafe. The purpose of this article is to approach and try to solve the sexual problems and harassment faced by a man who changes from male to female in one night in the short story 'Poigai' written by the writer Ambai to prove this statement about how women suffer and that has been realized through a male character with a one-night transformation.

Keywords: *Poigai*, Short Story, Age, One Night.

References

- [1] Ambai. *Sivappu Kaluthudan oru Pachai Paravai*. Kalasuvadu Pathipagam, Nagercoil, First Edition - 2019.
- [2] Tamilannal., (U.A). *Tolkappiyam Porulathigaram*. Meenakshi Puthaga Nilayam, Madurai, First Edition - 2010.
- [3] Prema, Ira. *Pennyam*. Tamil Puthakalayam, Chennai, Fifth Edition - 2013.
- [4] Narayanavelu Pillai, M. (U.A.). *Thirukkural*. Narmada Publications, Chennai, First Edition – 2006.
- [5] Muthuchithambaram, C. *Pennyam Thotramum Valarchium*. New Century Book House, Chennai, Third Edition - 2019.

Author Contribution Statement: NIL.

Author Acknowledgement: Nil

Author Declaration: Nil

The content of the article is licensed under <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> International License.

பொய்கை சிறுகதை உணர்த்தும் பால் மாற்றமும் ஓர் இரவும்

முனைவர் செ. சாந்தி, உதவிப்பேராசிரியர், இளநிலை தமிழ்த்துறை, அய்ய நாடார் ஜானகி அம்மாள் கல்லூரி,
சிவகாசி, தமிழ்நாடு, இந்தியா.
ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7579-9302>
DOI: 10.5281/zenodo.7997801

ஆய்வுச்சுருக்கம்

“ஆணும் பெண்ணும் நிகரெனக் கொள்வதால் அறிவிலோங்கி இவ்வையம் தழைக்குமாம்” என்று தற்காலக் கவிஞரான பாரதி அறிவார்ந்த உலகினை அதன் சீரிய மாற்றத்தைப் பதிவு செய்தார். ஆனால் சங்க காலத் தமிழ்ச் சமூகத்தில் ஆண் உயர்ந்தவன், பெண் தாழ்ந்தவன், ஆணுக்கு ஒரு நீதி பெண்ணுக்கு ஒரு நீதி என்று வகுக்கப்பட்ட சமூக நீதி முறையே கடைபிடிக்கப்பட்டது. அதற்குப் பின்னால் வந்த நீதி நூலான ஆத்தி சூடி ‘தையல் சொல் கேளேல்’ என்று பெண்களைத் தீய குணங்களைக் கொண்டவர்களாகச் சுட்டிச் செல்லும் பிற்போக்கான நிலையைக் காணமுடிகின்றது. காலப்போக்கில் ஒரு சமூகத்தின் அடையாளம், அங்கீகாரம், முன்னேற்றம் என்பவையெல்லாம் பெண்களின் கற்பு சார்ந்தே தீர்மானிக்கப்பட்டன. எனவே, பெண்களும் அவர்களது கற்பும் அவர்களது ஆண்மக்களால் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் என்கிற நிலை உருவானது. இதன் விளைவாகப் பெண் என்பவள் திருமணத்திற்கு முன்பு தந்தையாலும், திருமணத்திற்குப் பின்பு கணவராலும், அதன் பின்னர் அவளது மகனாலும் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் என்கிற கருத்தாக்கம் உருவானது. இதனால், பெண்களின் உலகம் வீடு, சமையலறை அவள் ஆட்சி செய்யும் இடம், குழந்தைகளைப் பெறுவதே அவர்களின் தலையான கடமை என்றவாறு கட்டமைக்கப் பட்டிருந்தது. இவற்றையெல்லாம் மீறி அவர்கள் சந்திக்கும் வெளியுலகமும் பாதுகாப்பு அற்றதாகவே இருக்கிறது என்பதையும் மறுப்பதற்கில்லை. இக்கூற்றினைப் மெய்ப்பிக்கும் விதமாக எழுத்தாளர் அம்பை அவர்கள் எழுதிய ‘பொய்கை’ சிறுகதையில் ஆணாக இருந்து பெண்ணாகப் பால் மாற்றம் அடையும் ஓர் ஆண் ஓர் இரவில் சந்திக்கும் பாலியல் பிரச்சனைகளைத், துன்புறுத்துதல்களைப் பெண்ணியப் பார்வையோடு அணுகுவதும் தீர்வு காண முயலுவதும் இக்கட்டுரையின் நோக்கமாக அமைகின்றது.

குறிப்புச்சொற்கள்: பொய்கை, சிறுகதை, பால் மாற்றம், ஓர் இரவு.

முன்னுரை

பெண்கள் சில துறைகளில் முன்னேற்றங்களைப் பெற்றிருந்தாலும் பொருளாதாரம்,

பாண்டியன் மகளிர் ஆய்வு இதழ்
மதிப்பாய்வு செய்யப்படும் இதழ்

Volume 3, Issue 1, May 2023

E-ISSN – 2583-715X

தொழில் அளவில் ஓரளவு தன்னிறைவு பெற்றிருந்தாலும் பால் வேறுபாடு, பாலியல் வன்முறைகளுக்கு ஆட்படுத்தப்பட்டே வருகின்றனர்.

பெருமையும் உரனும் ஆடு உ மேன. (தொல்-1044)

அச்சமும் நாணும் மடனும் முந்துறுத்த

நிச்சமும் பெண்பாற்கு உரிய என்ப. (தொல்-1045)

எனத் தொல்காப்பியர் சுட்டிய காலந்தொட்டே ஆண்மையின் பண்புகளும், பெண்மையின் பண்புகளும் வரையறை செய்யப்பட்டுள்ளன. இவை மட்டுமின்றி,

முந்நீர் வழக்கம் மகடு உவோடு இல்லை. (தொல்-980)

மடலேறும் உரிமையும் பெண்ணுக்கில்லை (தொல்-981)

கடலன்ன காமம் உழந்தும் மடலேறாப்,

பெண்ணின் பெருந்தக்கது இல். (எம். நாராயண வேலுப்பிள்ளை (உ. ஆ), குறள் - 1137)

என்கிற கட்டுமானங்களும் பெண்களின் இயல்புகளை ஒரு சிலந்தியின் நுண்ணிழைகள் போல வடிவமைத்திருக்கின்றன. முதல், இரண்டாம் உலகப்போர்கள் அதனால் உருவான பொருளாதாரத் தேக்க நிலை, அரசியல் முன்னேற்றங்கள் முதலானவற்றின் உந்துதல் பெண்கள் பொருளீட்டுவதன் அவசியத்தை எடுத்துரைத்தன. இந்த நிலைப்பாடே, பெண்கள் வீட்டுப் பணிகளுக்காகவும், சந்ததிப் பெருக்கத்திற்காகவும், ஆணுக்குக் கட்டுப்பட்டவளாகவும் வாழ வேண்டும் என்று அவர்களைச் சுற்றிப் பின்னப்பட்டிருந்த நுண்ணிழைகளை அறுத்தெரியும் காரணிகளாகி சமூக மாற்றத்தை உண்டாக்கின. இவ்விழிப்புணர்வு படித்து, கல்வியறிவு பெற்று, வெளியுலக அனுபவம் பெற்ற பெண்களிடம் சற்று அதிகமாகவே இருந்தது. இதனடிப்படையில், அம்பை எழுதிய “சிவப்புக் கழுத்துடன் ஒரு பச்சைப் பறவை” என்ற சிறுகதை நூலிலுள்ள ‘பொய்கை’ என்னும் சிறுகதை உணர்த்தும் ஆண் நிலையிலிருந்து பெண்ணாகப் பால் மாற்றம் பெற்ற அவன் அடி மனதில் ஏற்படும் உடல் சார்ந்த தர்க்க ரீதியான கேள்விகள், ஓர் இரவில் அவனுக்கு நிகழும் பாலியல் துன்புறுத்தல்களை இன்றைய காலச் சூழலோடு ஒப்பிட்டுத் தீர்வு காண விழைவதே இக்கட்டுரையின் போக்காக அமைகின்றது.

நூலாசிரியரும் பணியும்

வரலாற்று ஆசிரியரான டாக்கடர் சி.எஸ்.லக்ஷ்மி எழுத்துத் துறைக்காகத் தனக்குத் தானே சூட்டிக்கொண்ட பெயரே அம்பை என்பதாகும். மகாபாரதக் கதையில் அம்பையின் வரவு எவ்வளவு பெரிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்துமோ அதைப்போல் இலக்கிய உலகில் பெண்களின் உணர்வுகளை, வலிகளை, ஆற்றாமையைத் தன்னால் எழுத்துலகில் உண்டாக்க முடியும் என்பதால் தன் பெயரை மாற்றிக் கொண்டவர். 1960 களின் பிற்பாடுகளில் குறிப்பிடத்தகுந்த பெண் படைப்பாளர்களில் முதன்மையானவர். பெண்களுக்கான பிரச்சனைகள், பாலுணர்வுச் சிக்கல்கள் முதலான பொருண்மைகளில் பெண்களின் நிலைப்பாட்டினைத் தயங்காமல் எடுத்துரைத்தவர். இவர் மும்பையில் SPARROW (Sound and

Picture Archives For Research on Women) என்னும் பெண்கள் ஆவணக் காப்பகத்தை நிறுவி அதன் இயக்குநராகவும் செயல்பட்டு வருபவர்.

படைப்புகள்

நந்தி மலைச் சாரலிலே, அந்தி மாலை, ஒரு கறுப்புச் சிலந்தியுடன், அந்தேரி மேம்பாலத்தில் ஒரு சந்திப்பு, சிறகுகள் முறியும், அம்மா ஒரு கொலை செய்தாள், வீட்டின் மூலையில் ஒரு சமயலறை, காட்டில் ஒரு மான், பயணப்படாத பாதைகள், சொல்லாத கதைகள் முதலான இலக்கியப் படைப்புகளையும் சிறந்த ஆங்கில மொழி பெயர்ப்பாளராகவும் திகழ்பவர். தன்னுடைய பிரச்சனைகளை ஒரு சாதாரணப் பெண்ணாக சமூக அமைப்பைச் சார்ந்து அணுகுவது. இல்லையேல் அதிலிருந்து விடுபட்டு பிரச்சனைகளுக்குள் குறுக்கீடு செய்து அறிவார்ந்த கேள்விகளால் நெருக்கடிகளுக்குத் தீர்வு காண்பது என்ற இருவிதமான தன்மையையும் தன்னுடைய கதைகளில் படைத்து முத்திரை படைத்தவர். 'சிவப்புக் கழுத்துடன் ஒரு பச்சைப் பறவை' என்ற நூலுக்குச் சாகித்திய அகாதமி விருதினைப் பெற்ற பெருமைக்குரியவர். வாழ்க்கையின் உண்மையைப் பற்றியது அல்ல இலக்கியம். வாழ்க்கையின் போக்கிற்கு ஏற்ப உண்மை என்று நாம் உணர்வதற்கும் நமக்கும் இடையேயுள்ள உறவு பற்றியதாகும். உண்மையின் தன்மை மாறிக்கொண்டே இருக்கிறது. அதனை நாம் மொழியாக்கும் தன்மையே இலக்கியம் என்று தனது படைப்பு குறித்து குறிப்பிட்டுள்ளார்.

கதைச்சுருக்கம்

வன நடைப் பயணத்திற்குக் கிளம்பிய ஆண்களின் பயணக் குழு. அக்குழுவில் இருந்தவர்கள் பெரும்பாலும் ஒருவரையொருவர் நன்கு அறிந்தவர்கள் அல்லர். இருப்பினும் ஆண்கள் மட்டுமே செல்லக் கூடியதான பயணம் என்ற தீர்க்கமான ஒப்பந்தத்துடன் செல்கிறது. மேடும் பள்ளமும் இருண்ட மரப்பொந்துகளும் வாளைத் தொடும் உயர்ந்த மரங்களும் வயிற்றைக் கட்டிய குட்டிகளுடன் சுற்றித் திரியும் மந்திகளும் இருக்கும் அடந்த வனத்தினுள் வனவாசிகள் வழிபடும் காட்டுக் கோவிலைக் காண அவன் மட்டும் தனியாகச் செல்கிறான். அப்போது பொய்கை ஒன்றைக் காண்கிறான். வெள்ளித் தகடு போல் தகதகத்துக் கொண்டு, பல ரகசியங்களை உள்ளடக்கி அசைவின்றிக் கிடந்தது பொய்கை. உடைகளைக் களைந்து, நடைக் களைப்பு தீர முங்கி, நீந்தி, மிதந்து எழுகின்றான். சோர்வெல்லாம் நீங்கிய உணர்வு ஏற்பட்டவனுக்கு எப்போதும் உணர்ந்திராத கனம் ஒன்றை உணர்ந்து உற்றுப்பார்த்த போது, அவன் மார்பின் ரோமங்கள் உதிர்ந்து, புதிதாக இரண்டு மார்புகள் தோன்றியிருந்தன. தொட்டுப் பார்த்தபோது பஞ்சு போலும், கடினமாகவும் இருக்கின்றது. சற்றுக் கீழ் நோக்கி உற்றுப் பார்க்கும் போது, அவனது ஆண் குறி காணாமல் போய் மெல்லிய ரோமத்தால் மறைக்கப்பட்டிருந்த பெண் குறி ஒன்று புதிதாகத் தோன்றியிருப்பதைக் கண்டு அதிர்ச்சியடைகின்றான். அப்போது, தேஷ்பாண்டேயின் குரல்,

கீழே பார், விழிகளை உயர்த்தாதே, கால்களை விரிக்காமல் இணைத்து வைத்துக் கொள், உன் உடை மறைப்பது வெளியே தெரியாதிருக்கட்டும், நீ பெண்ணாகி விட்டாய். (சிவப்புக் கழுத்துடன் ஒரு பச்சைப் பறவை, ப. 94)

என்றவாறு அசரீரியாக ஒலிக்கிறது. தன் மனைவி நங்கை மற்றும் தனது இரண்டு மகள்களை எவ்வாறு எதிர் கொள்வது? தன்னுடன் நடைப் பயணம் வந்த ஆண்களிடம் என்ன உரைப்பது? தன் வாழ்வின் அடுத்த நிலை என்ன? என்பவை முதலான பல கேள்விகள் அவனுள் மாறி மாறி எழுகின்றன. கூடவே, ஒரு நாள் மாலை வேளையில் நல்ல மதுவினைக் குடித்து விட்டு பெண்கள் குற்றச்சாட்டுப் போடுவது பற்றியும், பாலுறவுச் சீண்டல் குறித்து எழுந்த உரையாடல்களின் நினைவலைகளும் வந்துவந்து போயின. கலக்கமுற்ற மனத்துடன் உடைகளை அணிந்து நடந்தான். நடை மாறியிருந்தது. உடன் வந்த நடைப் பயணக்குழுவினர் கூடாரம் அமைத்து, தீ மூட்டி, அதனைச் சுற்றி அமர்ந்து உரையாடிக் கொண்டிருந்தனர். தனக்குப் பொய்கையில் நீராடிய பிறகு ஏற்பட்ட பால் அடையாள மாறுபாட்டைப் பற்றிக் கூறியபோது நம்ப மறுக்கின்றனர். வன நடைப் பயணம் மேற்கொள்ள இவன் தன்னுடைய பால் அடையாளத்தை மறைத்துப் பொய்யுரைத்திருப்பதாகக் கூறியதோடு இனி இவன் இப்பயணத்தைத் தொடர முடியாது என்றும் பயணத்தை இவனது செயல் பாதித்து விட்டது என்றும் பலவாறு பேசி கூடாரங்களில் புகுந்து கொள்கின்றனர். மூவருடன் நான்காவது ஆளாகத் தங்குவதற்கு அவன் அனுமதிக்கப்படுகிறான்.

இரவில் பேனா அளவிலான டார்ச்சுடன் சிறுநீர் கழிக்கச் செல்லும் போது அவனுக்கு அந்த சொல்லமுடியாத துன்பம் நிகழ்கிறது. ஒரு கைகளா, பல கைகளா என்று யூகிப்பதற்கு முன் அவை அவனது உடலில் ஊர்ந்தன, வலியேற்றின, கால்களை உதறிவிட்டு எழவும் முடியவில்லை. கூடாரத்தில் புகுந்து அழத்தொடங்கிய அவனது நிலை கண்டு விசாரணைகள் தொடங்கின. நடைப்பயணத்தைத் தொடர்வதா? வேண்டாமா? என்ற நிலைப்பாட்டிலிருந்த போது கபீர் மற்றும் கோவிந்த் இருவரும் ஆறுதலாக இருப்பதோடு வரைபடத்தில் இல்லாத பொய்கை பற்றிக் கேட்டறிந்தபோது அதிர்ச்சியுற்றனர். முதல் நாள் சென்ற பாதை வழிச் செல்லும் போது பொய்கையைக் கண்டு மீண்டும் ஒரு முறை முங்கி எழ விருப்பமும் ஆர்வமும் தோன்ற அவன் பொய்கையிடம் ஏன் இவ்வாறு செய்தாய் என்ற கேள்வியை எழுப்பி, அரற்றி வாய்விட்டு அழுகின்றான். பொய்கை மௌனமாக குமிழியிட்டுச் சிரித்தது. முங்கி எழுந்த போது, அவனது இரு மார்புகளும், பெண்குறியும் மறைந்திருந்தது. அவனது ஆண்குறி தொங்கிக் கொண்டிருந்தது. ஆனந்தமா, ஆசுவாசமா என்று உணர முடியாத உணர்ச்சியில் நிர்வாணமாக ஓடத் தொடங்கினான். 21 ஆம் நூற்றாண்டின் ஒரு பொழுதில் ஒரு பெண் பெண்ணாக இருப்பதின் சங்கடத்தையும், ஒரு பெண் பெண்ணாக வாழ்வதே சரித்திரம் என்பதனையும் 'பொய்கை' கதை வழியாக அம்பை எடுத்துரைக்கிறார்.

பாலியல் வன்முறை

இந்தியாவில் 1975 ஆம் ஆண்டில் கொண்டு வரப்பட்ட அவசர காலச்சட்டத்தால் மனித உரிமைகள் அதிக அளவில் மீறப்பட்டன. குறிப்பாக, பழங்குடி, ஹரிஜன, ஏழைப் பெண்கள் பாலியல் வன்முறைக்கு ஆட்படுத்தப்பட்டனர். இச்செயலை ஊடகங்கள் சரிவரப் பதிவு செய்யத் தவறியதால் மகளிர் அமைப்புகள் பல தோன்றலாயின.

கஷ்டகரிசங்கதனா என்னும் அமைப்பு பழங்குடிப் பெண்களைப் பாலின வன்முறைக்கு உட்படுத்துவதை எதிர்த்தது. (பெண்ணியம் தோற்றமும் வளர்ச்சியும், ப-181)

ஸ்ரீ ஜகத்குரு என்னும் அமைப்பு மங்களூரில் பெண்கள் பாலியல் வன்முறைக்கு உட்படுத்தப்படுவதை எதிர்த்துப் போராடியது. (மேலது, ப-182)

இவை போன்ற பல்வேறு அமைப்புகள் இருந்தாலும் ஆஷிகா, நிர்பயா பாலியல் வழக்கு என்று நம் கண்முன் சவுக்குக் குச்சியுடன் நிற்கும் வழக்குகள் ஏராளம்....

ஆண்கள், பெண்களாக மாறி வாழ்வில் பல இன்பங்களை அடைந்தனர் என்பதற்குப் புராண இதிகாச கதைகள் பல சான்றுகளாகின்றன. பாலுறவிலும் ஆணைக் காட்டிலும் பெண்ணுக்கே அதிக இன்பம் என்கிற பிதற்றலும் உண்டு. ஆனால் பெண்ணாய் வாழ்வதிலும் அதிலும் ஆணாக இருந்தவன் பெண்ணாக மாறிப்போனதில் உள்ள இன்னல்களை இக்கதை பின்வருமாறு விவரிக்கின்றது.

- நடை மாறுகிறது. கால்கள் வேறு மாதிரி இயங்குகின்றன. முன்பு இல்லாத வேறு வகையான சமநிலையை மேற்கொள்ள வேண்டியிருந்தது.
- பஞ்சு போல் இருந்தாலும் உள்ளே கடினமாக இருக்கும் கனம் நிறைந்த இரு முலைகளைச் சுமக்க வேண்டும்.
- விழிகளை மேலே உயர்த்தாமல், கால்களை அகலமாக விரிக்காமல், உடை மறைப்பதை வெளியே தெரியாமல் பார்த்துக் கொள்ள வேண்டும்.
- ஒரு பெண் அமர்ந்து தான் சிறுநீர் கழிக்க முடியும்; கழிக்க வேண்டும்.
- இரண்டோ அல்லது பல கைகளோ அவளைத் தாக்கி, அவள் மீது ஊர்ந்து, வலியேற்றி, தொடை இடுக்கில் வலியை ஏற்படுத்தி உணர்வற்ற நிலைக்குத் தள்ளியிருந்தாலும் எதிர்த்துப் போராடும் திராணியற்று, தொடையிடுக்கில் ஏற்றப்பட்ட அக்னிக் குண்டத்தை, எரிச்சலைத் தவிர்க்க அம்மா... என்று அரற்றி வாய்விட்டு அழ மட்டுமே முடிகிறது.

இவை போன்ற கருத்துகளை எடுத்துரைக்கும் இலக்கியவாதிகளைப் பெண்ணியவாதிகள் என்று முத்திரை குத்தும் வழக்குச் தமிழ்ச்சமூகத்தில் இன்றளவும் நிலவிவருகின்ற ஒன்றுதான்.

பெண்ணியம் என்பதற்குப் பல விளக்கங்கள் தரப்பட்டு வருகின்றன. அவ்விளக்கங்களுக்கு இடையே வேறுபாடுகள் இருந்தாலும் அடிப்படையில் அவை

பெண் என்பதற்குப் 'பாலியல் சமத்துவம்' என்ற பொருளைத் தந்து நிற்கின்றன.
(பெண்ணியம், ப-12)

பெண்ணியவாதிகள் ஆண்களை வெறுப்பவர்கள் அல்லர். ஆண் என்கிற அகம்பாவத்தையும், ஆணாதிக்கத்தையும் வெறுப்பவர்கள். பெண்ணை விட ஆணை உடல் வலிமையுடையவனாகக் கடவுள் படைத்தமைக்கான காரணம் பெண்களைப் பால் ரீதியாகச் சுரண்டியும் துன்புறுத்தியும் அடிமைப்படுத்தியும் வாழ்வதற்கு அல்ல. அவர்களைப் பாதுகாக்கவும் அவர்களது உணர்வுகளுக்கு மதிப்பளித்து வாழ்வதற்குமேயாம். இந்நிலை பிறலும் போதுதான் சிக்கல் உருவாகிறது. ஆண்கள் பெண்களைச் சமமாக மதிக்காமல் அடக்கியாள நினைப்பதற்கான காரணங்களை முத்துச்சிதம்பரம் பின்வருமாறு கூறியுள்ளார்.

பிறப்பு முதல் இறப்பு வரையில் ஒவ்வொரு வினாடியும், மேலான சமூக மதிப்பு, அன்பு, மரியாதை, சிறந்த உணவு.... என அவர்கள் அனுபவித்து வரும் அனைத்து உரிமைகளையும் அவர்கள் இழக்க விரும்ப மாட்டார்கள். அன்றியும் பெண்களுக்குச் சம உரிமை அளிக்கப்படும் போது தங்களுக்குப் போட்டியாக விடுவார்கள் என்ற அச்சம் அவர்களை வாட்டுகிறது. (முந்நூல், ப-4)

ஆகையால் பெண்ணை அடக்கியாள விரும்பும் ஆண் பாலியல் வன்முறை அல்லது அது தொடர்பான அச்சவுணர்வைப் பெண்ணிடத்து விதைக்க தன்னை ஆயுதமாக்குகின்றான்.

அடக்குமுறையின் ஒரு வடிவம் கற்பழிப்பு (அ) பாலியல் வன்முறை. தனிப்பட்ட ஒரு பெண் தான் கற்பழிக்கப்பட்டாலோ இல்லையோ அதனுடைய பயத்தை உணர்ந்திருந்தாள். இதனுடைய விளைவே, அவளுக்கு ஆணிடத்துத் தன்னை எல்லா நிலையிலும் பாதுகாத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்ற விழிப்புணர்ச்சியுமாகும்.
(பெண்ணியம், ப-83)

நிறைவாய்

பாதிக்கப்பட்ட பெண்ணிற்கான முதலுதவியும் 'பயப்படாதே' என்கிற ஆறுதலான வார்த்தையும், துணையான கைகளும், போலீஸில் குற்றப்பதிவு செய்தலும், அதனால் வரும் குழப்பங்களை எதிர் கொள்வதும் மிக இன்றியமையாதது. இதற்குப் பெண்ணைச் சம உயிரியாக, மனிதியான நினைக்கும் சம நிலைக் கோட்பாட்டுணர்வும் பாலியல் சமத்துவமும் தோன்ற வேண்டும். பெண்களை வெறும் போகப் பொருளாக, சதைப்பிண்டமாகக் காணும் (அ) மதிக்கும் சமூக மதிப்பீடுகளை மாற்றுவதென்பது ஒரே நாளில் நிகழக்கூடிய செயலில்லை. இம்மாற்றத்தை நிகழ்த்த, பெண்களின் நிலையை உயர்த்தி முன்னேற்ற முதற்கட்டமாக அவர்களிடையே கல்வியறிவினை விதைக்க வேண்டும். அதன் மூலம் தங்களுக்கான உரிமைகளைப் பெறுவதற்கான சட்டங்களை அவர்கள் அறிந்திருக்க வேண்டும். உடல் ரீதியான தாக்குதலுக்கு உட்படுத்தப்படும் போது அதை எதிர்க்கும் தற்காப்புக் கலைகளைப் பெண்கள் அறிந்திருக்க வேண்டும். அந்நிகழ்வு நடந்தேறிய பிறகு அதனைப் புறந்தள்ளக்

கூடியதான விழிப்புணர்வினைப் பெற்றிருக்க வேண்டும். (பொய்கையில் மூழ்கி மீண்டும் பழைய தன்மையைப் பெற்றதைப் போல) ஆணுடலைப் போல குறிப்பாக ஆண்குறியைப் போன்று பெண்குறியும் பாலின அடையாளத்தைச் சுட்டும் ஓர் உறுப்பு என்பதும், பெண்களின் மார்புகள் பால் சுரப்பிகளாக அடுத்த தலைமுறைக்கு உணவூட்டும் அமுத கலசம் என்பதனையும் ஆண்களுக்கு உணர்த்த வேண்டும். அதனாலேயே கோவில் கும்பங்களும் பெண்களின் மார்பகங்களை நினைவுகூற நம் முன்னோர்களால் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது என்பதனைச் சுட்டிக்காட்டிப் புரியவைக்க வேண்டும்.

துணைநூற் பட்டியல்

- [1] அம்பை. சிவப்புக் கழுத்துடன் ஒரு பச்சைப் பறவை. காலச்சுவடு பதிப்பகம், நாகர்கோயில், முதல் பதிப்பு, 2019.
- [2] தமிழண்ணல்., (உ.ஆ). தொல்காப்பியம் பொருளதிகாரம். மீனாட்சி புத்தக நிலையம், மதுரை, முதல் பதிப்பு - 2010.
- [3] பிரேமா, இரா. பெண்ணியம். தமிழ்ப்புத்தகாலயம், சென்னை, ஐந்தாம் பதிப்பு – 2013.
- [4] நாராயணவேலுப் பிள்ளை, எம். (உ.ஆ). திருக்குறள். நர்மதா வெளியீடு, சென்னை, முதல் பதிப்பு – 2006.
- [5] முத்துச்சிதம்பரம், ச. பெண்ணியம் தோற்றமும் வளர்ச்சியும். நியூ செஞ்சரி புக ஹவுஸ், சென்னை, மூன்றாம் பதிப்பு - 2019.

நிதிசார் கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி: இல்லை

கட்டுரையாளர் நன்றியுரை: இல்லை

கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி: இக்கட்டுரையில் எவ்வித முரண்பாடும் இல்லை என்று உறுதிமொழி அளிக்கிறேன்.

இக்கட்டுரை கிரியேட்டிவ் காமன்சு ஆட்ரிபியூசன் 4.0வின் <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> கீழ் பன்னாட்டு உரிமம் பெற்றுள்ளது.